

А.М. ГНАТЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ COLCHICUM UMBROSUM STEV. (COLCHICACEAE) В УМОВАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ

Наведено характеристику екологічних та ценотичних умов зростання пізньоцвіту тіньового в Гірському Криму. Виділено асоціації, в яких трапляється даний вид. Подано коротку характеристику флористичного складу асоціацій, а також проаналізовано віковий склад популяцій пізньоцвіту тіньового в різних асоціаціях.

Усі види роду *Colchicum* L. родини *Colchicaceae* A.P. de Candolle у флорі України є рідкісними рослинами і занесені до Червоної книги України [12, 15]. Два з них: пізньоцвіт тіньовий та п. анкарський зростають у Криму. Пізньоцвіт тіньовий (*Colchicum umbrosum* Stev.) — багаторічна трав'яниста бульбоцибулинна рослина, отруйна, як і інші представники роду, містить алкалоїди колхіцин та колхамін. Досить декоративна, цвіте у серпні—вересні у безлистому стані, квітки блідо-рожеві, плодоносить у квітні—червні.

Ареал *C. umbrosum* охоплює Малу Азію, Кавказ і Крим. У Криму вид перебуває на північній межі ареалу і належить до кримсько-кавказько-малоазійського флористичного елементу. Еколого-ценотичні умови зростання *C. umbrosum*

у природних угрупованнях досі мало досліджені. Вид недостатньо вивчений також у морфологічному та ценотичному відношенні. Відомості про нього подаються переважно у визначниках та флорах, а також у літописах природи заповідників, на території яких він охороняється [6, 7, 13].

У 2002 р. нами проведені дослідження місцезростань цього виду в різних частинах лісового поясу Кримських гір. Збір матеріалу здійснювали в межах ділянки асоціації, на ізольованих майданчиках квадратної форми, площею 1 м², які закладали спонтанно у різних частинах асоціації. На кожному майданчику підраховували кількість особин виду і визначали їх вік. Геоботанічні описи умов зростання видів проводили за загальноприйнятими геоботанічними методиками [1, 10]. При вивченні вікового складу популяцій

застосовували принципи виділення вікових станів за класифікацією Т.А. Работнова, Н.А. Шоріної та ін. [5, 8, 11, 14].

У межах великого життєвого циклу нами були виділені такі вікові періоди:

I. Латентний.

Насіння (se) у стані спокою. Ценопопуляції пізньоцвіту тіньового за класифікацією Т.А. Работнова відносяться до першого типу – з автономним забезпеченням насінням [8]. Насіння овальної форми, темно-коричневе, розміщується у шарі підстилки або ж у верхньому шарі ґрунту на глибині 1–2 см безпосередньо біля материнської рослини чи на відстані 25–40 см. Насіння має м'ясистий солодкуватий наріст – арилоїд. На відміну від справжньої елайосоми він не має олії, але містить крохмаль і у зрілому стані виділяє на своїй поверхні цукри у вигляді крапель. Цей наріст призначений для приваблення мурашок, які розповсюджують насіння [4]. Середня маса 1000 насінин – $6,93 \pm 0,17$ г.

II. Віргінійський.

Проростки (p) – ліліїдного типу, мають зв'язник, головний корінь і піхву сім'ядолі. Добре виявлений зв'язок з насінною. Гіпокотиль виражений слабо. Листок циліндричний, 8–10 см завдовжки; біля основи його піхви у другій половині вегетації формується дрібненька бульбоцибулінка. Проростання насіння відбувається в два етапи: восени проростає корінчик, а після сніготанення з'являється зелений асимілюючий листок.

Ювенільні особини (j_1) – дрібні рослини другого року життя, мають циліндричний листок з неглибокою повздовжньою борозенкою. За довжиною він не відрізняється від першого

листка. Бульбоцибулина майже куляста, 2–3 мм у діаметрі, з невеличкою шпоркою, вкрита тоненькими світло-коричневими лусочками. Коренів звичайно три, іноді є ще один-два корені – потовщені, схожі на контрактильні. Бульбоцибулина розташована в ґрунті на глибині 3,5–4,0 см.

Ювенільні особини (j_2) – рослини третього-четвертого років життя. Формують плоский вузьколанцетний листок завширшки 0,2–0,5 см. Бульбоцибулина видовжено-конусоподібна, близько 1 см завдовжки і 0,4 см завширшки, вкрита темними матовими лусками, коренів 4–6 (іноді два з них потовщені), шпорка невелика.

Ювенільні особини (j_3) – рослини четвертого-п'ятого років життя. Розвивають вузьколанцетний листок завширшки 0,5–1,0 см. Бульбоцибулина більш кулястої форми, близько 1 см у діаметрі, вкрита темно-коричневими лусками. Коренів 8–16.

Іматурні особини (im) – рослини, старші п'яти років. Розвивають один широколанцетний листок до 2 см завширшки. Бульбоцибулина за розмірами така сама, як у ювенільної особини четвертого-п'ятого років життя, але вкрита більшою кількістю лусок, заглиблена в ґрунт на 8–10 см. Коренів 15–25.

Віргінійські особини (v) розвивають два листки. Бульбоцибулина дещо більша – 1,0–1,3 см у діаметрі, вкрита темно-коричневими шкірястими лусками. Коренів 30–50.

III. Генеративний.

Молоді генеративні особини (g_1) – рослини з двома листками, розвивають одну квітку, плід утворюють не завжди. Бульбоцибулина майже куляста, приблизно 1,5 см у діаметрі, рясно вкрита чорно-бурими лусками; коренів близько 60.

Середньовікові генеративні особини (g_2) – рослини з 2–3 листками. Розвивають 1–3 квітки. Плодів 1–2, дуже рідко 3.

Старі генеративні особини (g_3) – рослини з 3–4 листками, що досягли максимального розвитку, формують 4–5 квіток (плодів утворюється звичайно менше). Бульбоцибулина майже куляста, приблизно 2 см у діаметрі, густо вкрита чорно-бурими лусками. Коренів близько 90.

IV. Сенільний.

Субсенільні особини (ss) – мають дрібну бульбоцибулину, вкриту товстим шаром старих лусок, шпорка майже відсутня. Коренів 20–30.

Особин сенільного стану не виявлено. Вірогідно, вони формуються в осінньо-зимовий період.

За нашими спостереженнями, в умовах Гірського Криму *C. umbrosum* трапляється в гірських лісах, на лісових галявинах, серед чагарників, на гірських схилах, у горах піднімається до яйл. Зростає на досить вологих глинистих ґрунтах як в умовах південного, так і північного макросхилу Кримських гір. Причому в умовах північного макросхилу цей вид переважно росте на відкритих місцях – на галявинах та узліссях, а на південному макросхилі переважно в лісах. У більш затінених місцях трапляється невеликими групами або поодинокі, тоді як на освітлених ділянках утворює численні популяції. Одна з таких популяцій зафіксована нами на території Кримського природного заповідника на галявині букового лісу в районі Гурзуфської сідловини. Вона містить до 250 різновікових особин на 1 м².

В умовах Гірського Криму в лісах, у грабових, соснових та дубових форма-

ціях нами виділено типові асоціації за участю пізньоцвіту тіньового: Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum, Quercetovarioherbosum та Carpineto-Pinetum-varioherbosum.

Грабові ліси розташовані у середньому та верхньому гірських поясах (до 1100 м н. р. м.), зростають на бурих, добре розвинених, свіжих, рідше – сухих ґрунтах в умовах помірного клімату із середньорічною температурою повітря 6–8 °С і середньою річною кількістю опадів 600–900 мм, що забезпечує достатнє зволоження протягом всього року [3]. З підвищенням висоти над рівнем моря їх заміщують букові ліси. Асоціація Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum властива північному макросхилу Кримського пасма і характеризується добре вираженою ярусністю і зрідженим трав'янистим покривом. Деревний ярус висотою 20–25 м, складають граб звичайний (*Carpinus betulus* L.), бук східний (*Fagus orientalis* Lipsky) і б. звичайний (*F. sylvatica* L.). Зімкненість крон деревного ярусу 0,7–0,8. Поодинокі в ньому трапляються дуб скельний (*Quercus petraea* Liebl.), липа кавказька (*Tilia caucasica* Rupr.). Чагарниковий ярус представлений глодом дрібнолистим (*Crataegus microphylla* C. Koch) та бирючиною звичайною (*Ligustrum vulgare* L.). Загальне проективне покриття його становить 30%. У трав'янистому покриві зростають тонконогі лісовий (*Poa sylvicola* Guss.) та довголистий (*P. longifolia* Trin.), арум східний (*Arum orientalis* Bieb), молочай кипарисовий (*Euphorbia suparissias* L.). Поодинокі трапляються плющ кримський (*Hedera taurica* Carr.), який піднімається по стовбурах дерев на 3–5 м. Загальний проективний покрив трав'янистого ярусу – 10–30%. Пізньоцвіт тіньовий у даних умовах

зростає групами до 20–25 особин і приурочений до більш освітлених ділянок під покривом лісу, у затінених місцях трапляються лише поодинокі вегетативні або дво-трилисті генеративні особини. Генеративні особини становлять 7% від загальної кількості рослин і забезпечують задовільне насіннєве поновлення популяції (див. таблицю і рисунок).

Формації сосни кримської зростають у середньому лісовому поясі у межах висот 450–800 м н. р. м. із середньорічною температурою повітря 7,5–10 °С і середньорічною кількістю опадів 600–700 мм, на сухих або свіжих слабозвинутих бурих і коричнево-бурих ґрунтах [3]. В асоціації *Carpinetum-Pinetum-varioherbosum* деревний ярус формують сосна кримська (*Pinus pal-lasiana* D. Don) висотою 15–20 м, граб звичайний (*Carpinus betulus* L.), поодинокі трапляється клен польовий

(*Acer campestre* L.). Зімкненість крон деревного ярусу 0,6–0,8. Трапляється підріст граба висотою 3–5 м. Підлісок зріджений, представлений дереном чоловічим (*Cornus mas* L.) та скумпією шкірястою (*Cotinus coggygia* Scop.). Загальне проективне покриття його становить 10–20%. Трав'янистий ярус нерівномірний, загальний проективний покрив дорівнює 60–70%. До його складу входять тонконіг неплідний (*Poa sterilis* Bieb.) sp, осока низька (*Carex humilis* Leys.) sp, тонконіг дібровний (*Poa nemoralis* L.) sp, фіалка запашна (*Viola odorata* L.) sp, конвалія звичайна (*Convallaria majalis* L.) sp, лазурник трилопатевий (*Laser trilobum* (L.) Borkh.) sol, півонія таврійська (*Paeonia daurica* Andr.) sol, плющ кримський (*Hedera tau-rica* Carriere) sol, любка зеленоцвіта (*Platanthera chlorantha* (Gust.) Reichenb.) un та ін. Умови освітлення у цій асоціації дещо кращі, тому і загальна

Віковий склад популяції пізньоцвіту тіньового в умовах різних асоціацій

№ з/п	Найменування асоціацій	Вікові групи (середня кількість особин, % / шт. на м ²)				
		p	j	im	v	g
1	Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum	$25 \pm 0,8$	$37 \pm 0,8$	$12 \pm 0,5$	$20 \pm 0,7$	$7 \pm 0,4$
		$5 \pm 0,3$	$7,4 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,2$	$4 \pm 0,2$	$1,4 \pm 0,1$
2	Carpinetum-Pinetum-varioherbosum	$22 \pm 1,3$	$37 \pm 1,1$	$15 \pm 0,8$	$18 \pm 1,2$	$7 \pm 0,5$
		$5,8 \pm 0,3$	$9,8 \pm 0,3$	$4 \pm 0,2$	$4,8 \pm 0,3$	$1,8 \pm 0,2$
3	Alchemilletum-Festucosum	$34 \pm 0,7$	$51 \pm 0,5$	$5,6 \pm 0,5$	$6,7 \pm 0,3$	$2,7 \pm 0,2$
		$70,2 \pm 3,0$	$105,2 \pm 3,4$	$11,6 \pm 0,6$	$14 \pm 0,9$	$5,6 \pm 0,2$
4	Brizetum-Poosum	$33 \pm 0,9$	$47 \pm 1,0$	$7 \pm 0,4$	$7 \pm 1,2$	$7 \pm 0,5$
		$27,6 \pm 1,9$	$39,6 \pm 2,1$	$5,6 \pm 0,7$	$6 \pm 0,7$	$6 \pm 0,5$
5	Querceto-varioherbosum	$7 \pm 0,9$	$9 \pm 0,7$	$14 \pm 0,8$	$16 \pm 1,2$	$53 \pm 1,5$
		$0,6 \pm 0,4$	$0,8 \pm 0,4$	$1,2 \pm 0,2$	$1,4 \pm 0,4$	$4,6 \pm 0,5$

Віковий склад популяцій пізньоцвіту тіньового в умовах різних асоціацій:

1 – Fageto-Carpinetum-sparsaeherbosum; 2 – Carpineto-Pinetum-varioherbosum; 3 – Alchemilletum-festucosum; 4 – Brizetum-Poosum; 5 – Querceto-varioherbosum

кількість екземплярів пізньоцвіту більша. Але популяції його нещільні, досить часто трапляються поодинокі особини або по 2–3, переважна кількість рослин перебуває у вегетативному стані. За віковим складом популяція близька до попередньої (див. таблицю і рисунок).

Формації дуба пухнастого приурочені до нижнього лісового поясу південного макросхилу на висоті до 450 м н. р. м. на сухих, рідше свіжих, коричневих та коричнево-бурих ґрунтах потужністю 20–80 см в умовах середземноморського і перехідного до помірного клімату з середньою річною температурою повітря $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ і середньорічною кількістю опадів 300–600 мм [3]. Асоціація Querceto-varioherbosum характеризується зрідженим деревним ярусом із зімкненістю 0,4–0,5 і висотою 4–7 м з дуба пухнастого (*Quercus pubescens* Willd.) віком 60–90 років. Крім дуба пухнастого у складі дерево-

стану поодинокі трапляється фісташка туполиста (*Pistacia mutica* Fisch.), клен польовий (*Acer campestre* L.), зрідка яловець високий (*Juniperus exelsa* Bieb.). Підлісок добре виражений (0,3–0,4). Складається із скупії шкірястої (*Cotinus coggygria* Scop.), бирючини звичайної (*Ligustrum vulgare* L.), держидерева колючого (*Paliurus spina-christi* Mill.). Трав'янистий ярус нерівномірний, проективний покрив близько 50–70%. До його складу входять кострець прибережний (*Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub) сор, пирій вузлуватий (*Elytrigia nodoza* (Nevski) Nevski) сор, самосил гайовий (*Teucrium chamaedrys* L.) sp, підмаренник тонесенький (*Galium tenuissimum* Bieb.) sp, костриця східна (*Festuca orientalis* (Hack.) V. Krecz.) sp, горошок шорсткий (*Vicia hirsuta* (L.) S. F. Grey) sp, чистець вузьколистий (*Stachys angustifolia* Bieb.) sol, астрагал гостроплідий (*Astragalus*

oxyglottis Stev. ex Bieb.) sol, зозулинець пурпуровий (*Orchis purpurea* Huds.) sol, зозулинець мавпячий (*O. simia* Lam.) un та інші види. Пізньоцвіт тіньовий зростає у трав'янистому ярусі невеликими нещільними групами до 10–15 особин або поодинокі. У складі популяцій переважають добре розвинені генеративні рослини, але при цьому майже відсутні сіянци та ювенільні особини (див. таблицю і рисунок). Це свідчить про несприятливі умови для проростання насіння та виживання сіянцив, насамперед через нестачу вологи.

На лісових галявинах та узліссях у верхньому лісовому поясі пізньоцвіт тіньовий трапляється у мезофільних лучних асоціаціях, які властиві схилам північної та північно-західної експозицій і формуються на гірсько-лучних ґрунтах. Такі ґрунти утворюються при середній річній кількості опадів 800–1000 мм та при середній річній температурі повітря 4–6 °С. Клімат цієї території відноситься до холодного і вологого гірського типу. Для ґрунтів характерним є безкарбонатність дрібнозему (крім уламків вапняку) і велика кількість органічної речовини (18–20%) в акумулятивному горизонті [2]. Нами виділені асоціації *Alchemilletum-Festucosum* та *Brizetum-Poosum* за участю пізньоцвіту тіньового.

Асоціація *Alchemilletum-Festucosum* характеризується досить високим і густим травостоєм. Загальний проєктивний покрив становить близько 80–90%. У складі даної асоціації нами відмічені приворотень дрібноквітковий (*Alchemilla thytthantha* Juz.) сор, костриця лучна (*Festuca pratensis* Huds.) сор, первоцвіт звичайний (*Primula vulgaris* Huds.) sp-сор, тонконіг вузьколистий (*Poa angustifolia* L.) sp, осока розірвана

(*Carex divulsa* Stokes) sp, шафран кримський (*Crocus tauricus* (Trautv.) Puring) sp, материнка звичайна (*Origanum vulgare* L.) sp, вероніка дібровна (*Veronica chamaedrys* L.) sp, буквиця лікарська (*Betonica officinalis* L.) sp, подорожник ланцетолистий (*Plantago lanceolata* L.) sol, кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg.) sol, суниця зелені (*Fragaria viridis* Duch.) sol та інші види. Пізньоцвіт тіньовий трапляється у великій кількості. Так, на пробних ділянках ми нарахували в середньому близько 200 різновікових особин. Популяція повночленна, причому переважна кількість рослин ювенільні та молоді вегетативні, що свідчить про інтенсивне насінне відтворення, яке забезпечується невеликою кількістю (2,7%) генеративних особин (див. таблицю і рисунок).

Асоціація *Brizetum-Poosum* характеризується потужним травостоєм висотою 30–60 см. Загальний проєктивний покрив дорівнює близько 80–100%. У складі даної асоціації трапляються трясучка висока (*Briza elatior* Sibth et Smith) sp, тонконіг вузьколистий (*Poa angustifolia* L.) sp, т. лучний (*P. pratensis* L.) sp-сор, кострець прибережний (*Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub) сор, куцоніжка лісова (*Brachypodium sylvatica* (Huds.) Beauv.) sp, костриця таврійська (*Festuca taurica* (Hack.) A. Kerner ex Trautv.) sp, грястиця збірна (*Dactylis glomerata* L.) sp, приворотень дрібноквітковий (*Alchemilla thytthantha* Juz.) sp, первоцвіт звичайний (*Primula vulgaris* Huds.) sp, осока повстиста (*Carex tomentosa* L.) sp, шафран кримський (*Crocus tauricus* (Trautv.) Puring) sp, рястка торочкувата (*Ornithogalum fimbriatum* Willd.) sp, буквиця лікарська (*Betonica officinalis* L.) sol, подорожник ланцетолистий (*Plantago lanceolata* L.) sol, п. степовий

(*P. stepposa* Kuprian.) sol, суниці зелені (*Fragaria viridis* Duch.) sol, вероніка широколиста (*Veronica teucrium* L.) sol, кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg.) sol та інші види. Популяції пізньоцвіту повночленні, представлені в основному ювенільними особинами (див. таблицю і рисунок). Серед генеративних частіше трапляються добре розвинені особини середнього та старого віку.

Отже, за нашими даними, пізньоцвіт тінювий (*Colchicum umbrosum* Stev.) – вид з широкою екологічною амплітудою. В умовах Гірського Криму трапляється у різних висотних поясах, різних типах асоціацій та умовах освітлення. Віддає перевагу достатньо освітленим, помірно зволуженим місцезростанням з багатими ґрунтами, хоча трапляється і у менш сприятливих умовах. Екологічний оптимум виду реалізується у лучних ценозах верхнього гірського поясу Кримських гір. У середньому та нижньому поясах зростає у хвойних, широколистяних та змішаних лісах.

В усіх виділених асоціаціях пізньоцвіт тінювий представлений всіма віковими групами. В асоціації *Quercetovarioherbosum* відмічено найвищий відсоток генеративних особин (близько 53%) при найменшій кількості проростків (7%), що можна пояснити недостатньою зволоженістю ґрунту для нормального насінневого поновлення і старінням особин. У решті асоціацій вікові спектри популяцій виду ліворічні, що свідчить про достатнє насіннєве поновлення і виживання молодих особин.

1. *Алехин В.В.* Методика полевого изучения растительности и флоры. – М.: Наркомпрос, 1938. – 328 с.

2. *Афанасьев Д.Я.* Природні луки УРСР. – К.: Наук. думка. – 1968. – 256 с.

3. *Дидух Я.П.* Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.

4. *Жизнь растений*: В 6-ти томах / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1982. – Т. 6. – С. 50–69.

5. *Иващенко А.А.* К онтогенезу безвременника желтого в Западном Тянь-Шане // Известия АН Каз.ССР. Серия биол. – Алма-Ата: Наука, 1975. – № 2. – С. 13–19.

6. *Крайнюк Е.С.* Современное состояние раритетного фитофонда заповедника "Мыс Мартьян" // Создание Крымской экосети для сохранения биоразнообразия. – Тр. Никит. ботан. сада. – 2001. – Т. 120. – С. 63–73.

7. *Определитель высших растений Украины*. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 394.

8. *Работнов Т.А.* Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии // Проблемы ботаники. – М., 1950. – Вып. 1. – С. 465–483.

9. *Работнов Т.А.* Изучение ценологических популяций в целях выяснения стратегии жизни видов растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1975. – 80, вып. 2. – С. 5–16.

10. *Сукачев В.Н.* Избранные труды. – Л.: Наука. – Т. 1. – 1972. – 417 с.; Т. 2. – 1973. – 352 с.; Т. 3. – 1975. – 543 с.

11. *Фельбаба-Клушина Л.І.* Біоекологія *Colchicum autumnale* L. та моніторинг стану його популяцій в Українських Карпатах: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ужгород, 1995. – 25 с.

12. *Червона книга України. Рослинний світ* / За ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К.: УЕ ім. М.П. Бажана. – 1996. – 608 с.

13. *Черняковская Е.Г.* Род *Colchicum* // Флора СССР. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – Т. 4. – С. 23–30.

14. *Шорина Н.И.* Жизненный цикл безвременника великолепного (*Colchicum speciosum* Stev.) в лесном и субальпийском поясах Западного Закавказья // Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. – М.: Наука, 1967. – С. 70–99.

15. *Takhtajan A.* Diversity and Classification of Flowering Plants. – New York: Columbia University press. – 1997. – 480 p.

ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ COLCHICUM UMBROSUM STEV. (COLCHICACEAE) В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КРЫМА

А.Н. Гнатюк

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведена характеристика экологических и ценологических условий произрастания безвременника теневого в Горном Крыму. Выделены ассоциации, в которых встречается данный вид. Дана краткая характеристика флористического состава ассоциаций, а также проанализирован возрастной состав популяций безвременника теневого в разных ассоциациях.

ECOLOGICAL AND CENOTIC PECULIARITIES OF COLCHICUM UMBROSUM STEV. (COLCHICACEAE) IN CONDITIONS OF MOUNTAIN CRIMEA

A.M. Gnatyuk

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The ecological and cenotic characteristic of conditions of growth *Colchicum umbrosum* in the Mountain Crimea are given. We pick out associations in which this species was found. The brief characteristic of a floristic composition of associations and analysis of age composition of *Colchicum umbrosum* populations in different associations is given.